

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISH JARAYONIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Bekmirzayeva Sharofat Shuhrat qizi

Termiz davlat universitetining pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi(maktabgacha ta'lim)

yo'nalishi 1-kurs magistr

bekmirzayevasharofat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669761>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishiga oid olimlarning pedagogik g'oyalari, maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasini tashkil etish bo'yicha fikr mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, bolalarda bilish jarayonlari rivojlanishi borasidagi ilmiy qarashlar asoslangan.

Kalit so'zlar: psixik rivojlanish, axloqiy, ijtimoiy, ehtiyoj, muloqot, amaliy ko'nikma, tafakkur, xulq-atvor, intellektual, assotsiatsiya, intiutsiya, agressivlik, interpretatsiya, motiv, manipulyativ.

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillar mobaynida maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Sog'lom va har tomonlama rivojlangan avlodning shakllanishini ta'minlashga qaratilgan samarali maktabgacha ta'lim tizimini tashkil qilish bo'yicha qabul qilingan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-son qarorida maktabgacha yoshdagi bolalarni uyg'un rivojlantirish hamda sifatli maktabgacha ta'limni tashkil etish bo'yicha vazifalar belgilangan. Shuningdek, globallashuv davrida maktabgacha ta'lim sohasidagi muhim vazifalarni quyidagicha talqin qilish mumkin :

- rivojlangan davlatlar darajasidagi ta'limni joriy etish;
- ta'lim muassasalari va ta'limiy xizmat iste'molchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish;
- iste'molchi va ta'lim muassasasi o'rtasidagi raqobatbardoshlikni yanada kuchaytirish;
- bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning samarali yo'llarini aniqlash;
- bola tarbiyasiga ijtimoiy jamoatchilikni jalb etish.

Yuqorida keltirilgan vazifalarning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi»1da maktabgacha ta'lim muassasalari

faoliyatini, shuningdek, bolaning rivojlanishi va uning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini kompleks baholashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish nazarda tutilgan. Maktabgacha ta'limni modernizatsiyalash yo'lida jadal ravishda amaliy faoliyat olib borilmoqda. Binobarin, maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limtarbiyasiga oid ilmiy-metodik asoslar ishlab chiqildi, jahon standarti darajasida yangi mazmun va yo'nalishda faoliyat yurituvchi maktabgacha ta'lim tizimi takomillashtirildi. Biroq bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash borasida aniq tizimlashtirilgan jarayon tashkil etilmagan.

Millionlab yoshlarimiz ilm olish, ijod qilish, aqliy tafakkurni yanada rivojlantirish, intellektual salohiyatini zamon talabiga moslashtirish, dunyo yoshlari bilan bellasha olish ruhiyati ila yashayotgan bir davrda, imkoniyatlarning yanada samarali yechimli yo'llarini yaratmog'imiz, bolalarimizni aqlan yetuk, manan baquvvat qilib tarbiyalamog'imiz kerak emasmi.

Maktabgacha ta'limda bolalarning aqliy tafakkurini shakllantirish imkoniyatlarining asosiylari quyidagilardan iborat:

- maktabgacha ta'lim yetarli darajada infratuzilmaga ega;
- bu ta'lim muassasasida zamonaviy bilim va malakali pedagog kadrlar faoliyat yuritmoqda;
- maktabgacha ta'limda zamonaviy o'quv-uslubiy qo'llanmalar, texnik vositalar (masalan, kompyuter), ko'rgazmali qurollar yaratish hamda ularni ishlab chiqish bilan ta'minlangan va hokazolar.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilgan kuzatishlar va qisqa muddatli sinovlar shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshidagi bolalarda mazkur masalaning ijobiy va salbiy jihatlari bor.

Dj.Lokk fikricha, bola psixikasi faqat hayoti davomida shakllanadi. U tarbiyaga alohida ahamiyat qaratadi. Katta odamlardagi bilim va g'oyalar tayyor holda ularga berilmagan, u tarbiyaning natijasi bo'lib, bolaga katta odamlarning intellektual va ma'naviy munosabati natijasida shakllanadi.

Bola ta'lim-tarbiya ta'sirida fikrlash, mulohaza qilishga o'rganadi va unda tafakkur qilish layoqati paydo bo'ladi. Geraklit ilk bora bolada nafaqat qalb rivojlanishi haqida fikr bildiradi, u rivojlanishni tafakkur bilan bog'laydi, psixik rivojlanish bilan intellektual rivojlanishni solishtirib ularni tenglashtiradi. Psixik rivojlanish nazariyasiga ko'ra bola shaxsining shakllanishi hissiy va irodaviy sifatlar hamda intellektning rivojlanishi natijasida ro'y beradi.

Shvesariyalik psixolog Eduard Klapared tafakkurni psixik rivojlanish bilan taqqoslagan va davrlarga ajratdi. U psixik rivojlanishni 4 ta bosqichga bo'ldi:

- tug'ilgandan 2 yoshgacha - bu bosqichda bolalar narsa va buyumlarning tashqi ko'rinishiga qiziqadilar. Chunki intellektual rivojlanish idrok rivojlanishi bilan bog'liqdir;
- 2 yoshdan 3 yoshgacha - bu bosqichda bolalarda nutq rivojlanadi va bilishga qiziqish mujassamlashadi va so'zlar bilan ifodalanadi;
- 3-7 yoshgacha bolalar - intellekt hamda tafakkur rivojlanadi va umumiy qiziqishlar ortib boradi;
- 7-12 yosh bolalarda individual xususiyat va qobiliyatlar paydo bo'la boshlaydi, ularda intellektual rivojlanish ob'ektiv maxsus qiziqishlar bilan uzviy bog'lanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim berish jarayonida ularning psixik rivojlanishiga oid ilmiy nazariyalardan samarali foydalanish yo'llarini aniqlash hamda tarbiyachilarga bolalar bilan individual va yosh xususiyatiga ko'ra yondashish uslublaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish maqsadga muvofiqdir. Bolaning atrofidagi insonlar bilan turli xil munosabatda bo'lishining asosida turli xil motivlar yotadi. Bularning barchasi bolaning individual xususiyatidan kelib chiqib, uni boshqa bolalardan nafaqat intellekti, balki axloqiy motivatsion jihatdan farqlanadigan shaxsga aylantiradi.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги «Ўзбекистон Республикаси мактабгacha таълим тизимини 2030 йилгacha ривожлантириш Концепциясини тасдиqlаш тўғрисида»ги ПҚ-4312-сонли қарори.
2. «Илк қадам» Мактабгacha таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури. Ўзбекистон Республикаси Мактабгacha таълим вазирлигининг 2018 йил 7 июлдаги 4-сонли ҳайъат йиғилиши қарори билан тасдиqlанган. - Т., 2018. - 59-б.
3. Xurvalieva Tarmiza Latipovna, "Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishiga oid nazariyalar" ZAMONAVIY TA'LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2019, 7(80) 24-b
4. Rahimova G.V "O'quvchilarning axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari T-2019 32-b
5. Марцинковская Т.Д. История детской психологии: Учебник для студ. пед. вузов. - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1998. -С. 27.